

Бабеня Г.О.*Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник***Хромагіна Л.М.***Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник**Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», м. Одеса*<https://doi.org/10.5281/zenodo.19398164>

БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ, АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ОРАЛЬНОГО ДИСБІОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ ЗА УМОВ КОМПЛЕКСНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Babenia H.O.*Candidate of Medical Sciences, Senior Research Fellow***Khromahina L.O.***Candidate of Biological Sciences, Senior Research Fellow**State Establishment "Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Odesa*

BIOCHEMICAL MARKERS OF INFLAMMATION, ANTIOXIDANT DEFENSE, AND ORAL DYSBIOSIS IN ELDERLY PATIENTS UNDERGOING COMPLEX DENTAL THERAPY

Анотація

Метою дослідження було дослідити динаміку біохімічних маркерів запалення, антиоксидантного захисту та орального дисбіозу у ротовій рідині пацієнтів похилого віку за умов застосування лікувально-профілактичного комплексу у складі комплексної стоматологічної терапії. У дослідженні взяли участь 34 пацієнти похилого віку (60–75 років) із генералізованим пародонтитом I–II стадії. Пацієнти були розподілені на дві групи: основну (19 осіб), якій додатково до базової стоматологічної терапії призначали лікувально-профілактичний комплекс, та групу порівняння (15 осіб), яка отримувала лише базову терапію. У ротовій рідині визначали активність еластази, каталази, уреаз, лізоциму, вміст малонового діальдегіду (МДА), розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс (АПІ) та ступінь дисбіозу. Біохімічні дослідження проводили у динаміці: до лікування, через 3 та 6 місяців, 1 та 2 роки спостереження. У пацієнтів похилого віку до початку лікування встановлено підвищену активність маркерів запалення, активацію процесів перекисного окиснення ліпідів, зниження ефективності антиоксидантного захисту та виражені дисбіотичні зміни мікробіоценозу порожнини рота. Застосування лікувально-профілактичного комплексу сприяло достовірному зниженню активності еластази та рівня МДА, підвищенню активності каталази, збільшенню значення антиоксидантно-прооксидантного індексу, зниженню активності уреаз, підвищенню активності лізоциму та зменшенню ступеня орального дисбіозу у ротовій рідині пацієнтів основної групи. Позитивні зміни біохімічних показників зберігалися протягом усього періоду спостереження. Таким чином, було встановлено, що у пацієнтів похилого віку формуються комплексні порушення локального біохімічного гомеостазу порожнини рота, які характеризуються активацією запальних та окислювальних процесів і дисбіотичними змінами мікробіоценозу. Використання лікувально-профілактичного комплексу у складі комплексної стоматологічної терапії сприяє нормалізації антиоксидантно-прооксидантного балансу, покращенню стану місцевого антимікробного захисту та зменшенню проявів орального дисбіозу, що патогенетично обґрунтовує доцільність його застосування у пацієнтів похилого віку.

Abstract

The aim of the study was to investigate the dynamics of biochemical markers of inflammation, antioxidant defense, and oral dysbiosis in the oral fluid of elderly patients during the use of a therapeutic and preventive complex as part of comprehensive dental therapy. Methods. The study involved 34 elderly patients (60–75 years) with stage I–II generalized periodontitis. The patients were divided into two groups: the main group (19 individuals), which received a therapeutic and preventive complex in addition to basic dental therapy, and the comparison group (15 individuals), which received only basic therapy. The activity of elastase, catalase, urease, and lysozyme, as well as the level of malondialdehyde (MDA), were determined in oral fluid. The antioxidant–prooxidant index (API) and the degree of dysbiosis were calculated. Biochemical studies were carried out dynamically: before treatment and after 3 and 6 months, as well as after 1 and 2 years of observation. Scientific novelty. Before treatment, elderly patients demonstrated increased activity of inflammatory markers, activation of lipid peroxidation processes, reduced efficiency of antioxidant defense, and pronounced dysbiotic changes in the oral microbiocenosis. The use of the therapeutic and preventive complex resulted in a significant decrease in elastase activity and MDA levels, an increase in catalase activity, an increase in the antioxidant–prooxidant index, a decrease in urease activity, an increase in lysozyme activity, and a reduction in the degree of oral dysbiosis in the oral fluid of patients

in the main group. Positive changes in biochemical parameters persisted throughout the entire observation period. Conclusions. It was established that elderly patients develop complex disturbances of local biochemical homeostasis in the oral cavity characterized by activation of inflammatory and oxidative processes and dysbiotic changes in the oral microbiocenosis. The use of the therapeutic and preventive complex as part of comprehensive dental therapy contributes to the normalization of the antioxidant–prooxidant balance, improvement of local antimicrobial defense, and reduction of oral dysbiosis manifestations, which pathogenetically substantiates the feasibility of its use in elderly patients.

Ключові слова: пацієнти похилого віку, ротова рідина, біохімічні маркери, антиоксидантно-прооксидантна система, оральний дисбіоз; лікувально-профілактичний комплекс.

Keywords: elderly patients; oral fluid; biochemical markers; antioxidant–prooxidant system; oral dysbiosis; therapeutic and preventive complex.

Вступ.

Старіння організму супроводжується комплексом структурно-функціональних змін у тканинах порожнини рота, що створює передумови для підвищення поширеності та прогресування основних стоматологічних захворювань [1, 2]. У осіб похилого віку патологічні процеси у твердих тканинах зубів і тканинах пародонта нерідко мають поєднаний характер, характеризуються більш тривалим перебігом та схильністю до прогресування дистрофічно-запальних змін. Значну роль у розвитку та перебігу стоматологічної патології у цієї категорії пацієнтів відіграють вікові метаболічні порушення, зниження адаптаційних можливостей організму та зміни локальних механізмів захисту порожнини рота [3-5].

У зв'язку з цим особливого значення набуває дослідження біохімічних показників ротової рідини як інформативного біологічного середовища, що відображає стан локального гомеостазу порожнини рота та дозволяє більш повно охарактеризувати патогенетичні механізми розвитку стоматологічної патології у похилому віці, а також оцінити ефективність лікувально-профілактичних заходів [6, 7].

У пацієнтів похилого віку поєднання множинного карієсу та захворювань пародонта нерідко розвивається на тлі соматичної патології та супроводжується порушеннями локального метаболізму, мікробіоценозу й імунологічної реактивності порожнини рота [8, 9].

У зв'язку з цим, актуальним є вивчення динаміки біохімічних маркерів ротової рідини у процесі комплексної стоматологічної терапії, спрямованої на зниження активності запалення, нормалізацію антиоксидантного балансу та відновлення мікробіологічної рівноваги порожнини рота пацієнтів похилого віку.

Мета дослідження. Дослідити динаміку біохімічних маркерів запалення, антиоксидантного захисту та орального дисбіозу у ротовій рідині пацієнтів похилого віку за умов застосування запропонованого супортивного комплексу засобів.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводили відповідно до принципів біоетики та Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації. Усі пацієнти були поінформовані про мету та умови дослідження і надали добровільну письмову інформовану згоду на участь.

Дослідження проведені на базі клінічних відділень та лабораторії біохімії Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» (м.

Одеса) в рамках виконання державної науково-дослідної роботи: «Удосконалення надання стоматологічної допомоги особам похилого віку в умовах воєнного часу» (шифр НАМН 115.24, ДР № 0123U103245).

Критерії включення: вік пацієнтів 60–75 років; наявність стоматологічної патології, зокрема генералізованого пародонтиту (ГП) I-II стадії (ступінь А або В); наявність власних зубів та можливість проведення клінічного стоматологічного обстеження; відсутність протипоказань до проведення базового стоматологічного лікування та застосування лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК); добровільна інформована згода пацієнтів на участь у дослідженні.

Критерії виключення: гострі запальні захворювання порожнини рота або загострення хронічних соматичних захворювань; тяжкі декомпенсовані соматичні захворювання; прийом препаратів, що можуть суттєво впливати на показники ліпідного обміну; відмова пацієнта від участі у дослідженні або недотримання рекомендованого режиму лікування.

У дослідженні взяли участь 34 особи похилого віку (60-75 років за рекомендаціями ВООЗ). Середній вік пацієнтів становив $66,2 \pm 9,2$ років.

За статевим складом пацієнти розподілялися таким чином: 10 чоловіків (29,4 %) та 24 жінки (70,6 %).

У дослідження були включені пацієнти з генералізованим пародонтитом (ГП), стадія I-II, II, з яких 7 осіб (20,6 %) мали ступінь В, 27 осіб (79,4 %) – ступінь А. Діагноз встановлювали за класифікацією захворювань тканин пародонта та періімплантних тканин (EFP & AAP World Workshop, 2017).

Середнє значення індексу КПВ у всіх обстежених пацієнтів становило $16,65 \pm 3,06$; Me (Q1–Q3) = 16 (14–19); min–max = 11–24; n = 34.

В залежності від призначеного лікування відібрані особи були розподілені на 2 групи: основну (19 осіб) та групу порівняння (15 осіб).

У групі порівняння було 5 чоловіків (33,3 %) та 10 жінок (66,7 %), в основній – 5 чоловіків (26,3 %) та 14 жінок (73,7 %).

Що стосується стану тканин пародонту, то група порівняння була представлена 4 пацієнтами (26,7 %) з ГП ступеня В та 11 пацієнтами (73,3 %) з ГП ступеня А. Основна група – 3 пацієнта (15,8 %) з ГП ступеня В та 16 пацієнтів (84,2 %) з ГП ступеня А.

Індекс КПВ у пацієнтів основної групи становив $16,00 \pm 2,96$ (Me 15; Q1–Q3: 14–19; min–max:

11–21; n=19), у групі порівняння – $17,47 \pm 3,10$ (Me 16; Q1–Q3: 15–19; min–max: 14–24; n=15).

Отримані демографічні та клінічні характеристики свідчать про зіставність сформованих груп за статевим складом, віком та основними клінічними показниками стану тканин пародонта і твердих тканин зубів, що дозволяє вважати їх репрезентативними та придатними для подальшого порівняльного аналізу ефективності проведеного лікування.

Пацієнтам групи порівняння після планового звернення проводилася тільки базова терапія (санація порожнини рота, професійна гігієна порожнини рота). Пацієнтам основної групи додатково до базової терапії (після консультації із сімейними лікарями) призначали лікувально-профілактичний комплекс (ЛПК), до складу якого входили системні та місцеві засоби, спрямовані на корекцію метаболічних, судинних, оксидативних та мікробіологічних порушень у тканинах порожнини рота, характерних для осіб похилого віку [10].

Системний блок включав пробіотичний препарат Опефера, L-глутамін, поліненасичені жирні кислоти Омега-3 (ЕРА+ДНА), магній, коензим Q10 (убіхінол), ресвератрол та полівітамінно-мінеральний комплекс «Алфавіт 50+» (застосування системного блоку було рекомендовано двічі на рік протягом місяця або за інструкцією виробника засобу). До складу місцевого блоку входили засоби для корекції ксеростомії (Dentaid Xeros) (постійно), засоби антиоксидантної та репаративної дії (VITIS Antiage, Квертгіал) (постійно), аплікації гелю з мумією (за показаннями), антисептичний розчин хлоргексидину 0,05 % (протягом 7-14 днів після проведення базової терапії або за показаннями), а також ремінералізуючі засоби на основі фторидів (постійно).

Для оцінки впливу запропонованого ЛПК на показники мінерального обміну проводили біохімічні дослідження ротової рідини пацієнтів у найближчі та віддалені терміни спостереження (через 3, 6 місяців, 1 та 2 роки).

Для отримання ротової рідини використовували центрифужні пробірки, які поміщали в стакан із льодом. Збір нестимульованої ротової рідини здійснювали вранці, натщесерце після попереднього полоскання ротової порожнини водою, без проведення ранкової гігієни. Через 3 хвилини після полоскання ротової порожнини водою пацієнти здійснювали спльовування ротової рідини у пробірку через лійку протягом 5-10 хв., після центрифугування (2500 об/хв, 20 хв. + 4 °С) відбирали надосадову рідину в чисті стерильні пеніцилінові флакони та використовували для визначення біохімічних маркерів.

Біохімічний аналіз ротової рідини пацієнтів включав визначення показника перекисного окиснення ліпідів (вміст МДА), показників антиоксидантного захисту ротової порожнини (активність каталази), маркеру запалення (активність еластази), показника бактеріальної контамінації (активність уреаз), показника антимікробного захисту ротової порожнини (активність лізоциму) [11].

За співвідношенням активності каталази та вмісту МДА розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс (індекс АПІ). За співвідношенням відносних активностей уреаз та лізоциму визначали ступень дисбіозу (СД) [11].

Статистичну обробку отриманих результатів проводили із використанням стандартних методів варіаційної статистики. Дані представлено у вигляді середнього значення та стандартної похибки середнього ($M \pm m$). Для оцінки достовірності відмінностей між показниками в динаміці спостереження використовували параметричний t-критерій Стьюдента. Рівень статистичної значущості приймали при $p < 0,05$ [12].

Результати дослідження та їх обговорення. У табл. 1 наведені результати визначення маркера запальної реакції – активності еластази у ротовій рідині пацієнтів похилого віку на різних етапах лікування.

Таблиця 1

Динаміка зміни активності еластази у ротовій рідині пацієнтів похилого віку за умов комплексної стоматологічної терапії

Терміни	Активність еластази, мк-кат/л	
	Група порівняння	Основна група
Вихідний стан	$1,13 \pm 0,09$	$1,45 \pm 0,08$ $p_1 < 0,02$
Через 3 місяці спостережень	$0,92 \pm 0,06$ $p > 0,1$	$0,76 \pm 0,05$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,05$
Через 6 місяців спостережень	$1,05 \pm 0,07$ $p > 0,4$	$0,60 \pm 0,04$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$
Через 1 рік спостережень	$1,23 \pm 0,08$ $p > 0,4$	$0,35 \pm 0,03$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$
Через 2 роки спостережень	$1,34 \pm 0,09$ $p > 0,4$	$0,43 \pm 0,02$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$

Примітка. p – достовірність відмінностей від вихідного рівня, p_1 – достовірність відмінностей між показниками у групах.

До початку лікування в обох досліджуваних групах спостерігався підвищений рівень активності еластази, що свідчить про наявність виражених запальних процесів у тканинах порожнини рота у пацієнтів із множинним карієсом та пародонтитом. При цьому вихідний показник у пацієнтів основної групи був достовірно вищим, ніж у групі порівняння ($p_1 < 0,02$).

Через 3 місяці після проведення лікувально-профілактичних заходів у пацієнтів основної групи відзначали суттєве зниження активності еластази на 47,5 % відносно вихідного рівня ($p < 0,001$). У той же час у групі порівняння, де застосовували лише базову стоматологічну терапію, зменшення цього показника становило лише 18,4 % і не досягло статистичної достовірності ($p > 0,1$).

У подальшій динаміці спостережень у пацієнтів основної групи при регулярному застосуванні лікувально-профілактичного комплексу відзначали подальше достовірне зниження активності еластази: через 6 місяців – у 2,4 рази, через 1 рік – у 4,14

рази та через 2 роки – у 3,22 рази порівняно з вихідними значеннями ($p < 0,001$).

Натомість у пацієнтів групи порівняння, які отримували лише базову терапію, у віддалені терміни спостереження (6 місяців – 2 роки) відзначалася тенденція до підвищення активності еластази, причому через 1 та 2 роки цей показник перевищував вихідний рівень.

Слід відзначити, що протягом усього періоду спостереження активність еластази у ротовій рідині пацієнтів основної групи була достовірно нижчою порівняно з відповідними показниками групи порівняння, що свідчить про виражений протизапальний ефект застосованого лікувально-профілактичного комплексу.

На наступному етапі дослідження у ротовій рідині пацієнтів визначали показники антиоксидантно-прооксидантної системи: вміст МДА як маркера інтенсивності перекисного окиснення ліпідів та активність каталази, що характеризує стан антиоксидантного захисту (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка змін показників антиоксидантно-прооксидантної системи в ротовій рідині пацієнтів похилого віку за умов комплексної стоматологічної терапії

Терміни	Вміст МДА, ммоль/л		Активність каталази, мкат/л		Індекс АПІ, ум.од	
	Група порівняння	Основна група	Група порівняння	Основна група	Група порівняння	Основна група
Вихідний стан	0,49 ± 0,02	0,44 ± 0,02 $p_1 > 0,1$	0,19 ± 0,01	0,17 ± 0,01 $p_1 > 0,2$	3,87 ± 0,18	3,86 ± 0,21 $p_1 > 0,7$
Через 3 місяці	0,39 ± 0,02 $p < 0,002$	0,22 ± 0,01 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	0,23 ± 0,02 $p > 0,1$	0,24 ± 0,01 $p < 0,001$ $p_1 > 0,8$	5,89 ± 0,25 $p < 0,001$	10,9 ± 0,92 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$
Через 6 місяців	0,42 ± 0,03 $p > 0,1$	0,26 ± 0,02 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	0,19 ± 0,01 $p > 0,8$	0,22 ± 0,01 $p < 0,002$ $p_1 > 0,8$	4,52 ± 0,32 $p > 0,1$	8,46 ± 0,51 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$
Через 1 рік	0,48 ± 0,03 $p > 0,8$	0,17 ± 0,01 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	0,21 ± 0,02 $p > 0,6$	0,31 ± 0,02 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	4,37 ± 0,24 $p > 0,1$	14,70 ± 0,83 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$
Через 2 роки	0,46 ± 0,02 $p > 0,8$	0,20 ± 0,01 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	0,16 ± 0,01 $p < 0,05$	0,25 ± 0,01 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	3,47 ± 0,15 $p > 0,1$	15,5 ± 1,0 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$

Примітка. p – достовірність відмінностей від вихідного рівня, p_1 – достовірність відмінностей між показниками у групах.

Як свідчать наведені у табл. 2 дані, у вихідному стані в обох досліджуваних групах реєстрували підвищені значення МДА, що вказує на активацію процесів оксидативного стресу у пацієнтів похилого віку. Водночас між групами статистично значущих відмінностей за цим показником не виявлено ($p_1 > 0,1$).

Через 3 місяці після проведення лікувально-профілактичних заходів у пацієнтів основної групи відзначали суттєве зниження рівня МДА (у 2,0 рази, $p < 0,001$), тоді як у групі порівняння цей показник зменшився лише у 1,25 рази. Надалі у пацієнтів основної групи спостерігалася стабільне зниження рівня МДА: через 6 місяців – на 40,9 %, через 1 рік – на 61,3 %, через 2 роки – на 54,5 % відносно вихідного рівня ($p < 0,001$). При цьому вміст МДА у ротовій рідині пацієнтів основної

групи протягом усього періоду спостереження залишався достовірно нижчим, ніж у групі порівняння.

Аналіз активності каталази показав, що після проведення лікування в обох групах відзначалося підвищення активності цього ферменту, що свідчить про активацію антиоксидантних механізмів захисту. Через 3 місяці після лікування активність каталази у групі порівняння зросла на 21,05 %, а в основній групі – на 26,3 % відносно вихідних показників.

У подальші терміни спостереження у пацієнтів основної групи, які додатково застосовували запропонований комплекс засобів, активність каталази залишалася на підвищеному рівні. Через 1 рік після лікування цей показник перевищував вихідні значення на 82,3 %, а через 2 роки – на 47,1 % ($p <$

0,001). Натомість у пацієнтів групи порівняння у віддалені терміни спостереження активність каталази практично не відрізнялася від вихідного рівня, а через 2 роки була навіть нижчою на 15,7 % ($p < 0,05$).

Для інтегральної оцінки співвідношення прооксидантних та антиоксидантних процесів розраховували індекс АПІ, який відображає баланс між інтенсивністю процесів перекисного окиснення та активністю антиоксидантної системи ротової порожнини. Аналіз отриманих даних показав, що у вихідному стані значення АПІ в обох досліджуваних групах були практично однаковими, що свідчить про порушення антиоксидантно-прооксидантної рівноваги у обстежених пацієнтів (табл. 2).

Через 3 місяці після проведення лікування у пацієнтів основної групи відзначалося суттєве підвищення значення АПІ, яке перевищувало вихідний рівень у 2,8 рази, тоді як у групі порівняння цей

показник зростав лише у 1,5 рази. У подальші терміни спостереження у пацієнтів основної групи зберігалася тенденція до підвищення АПІ: через 6 місяців показник збільшувався у 2,2 рази, через 1 рік – у 3,8 рази, а через 2 роки – у 4,0 рази відносно вихідних значень ($p < 0,001$).

Натомість у пацієнтів групи порівняння у віддалені терміни спостереження значення АПІ поступово знижувалося та на завершальному етапі дослідження було нижчим за вихідний рівень, що свідчить про збереження порушень антиоксидантного балансу.

Поряд із порушенням антиоксидантного балансу важливу роль у розвитку патологічних процесів у тканинах порожнини рота відіграють зміни системи місцевого антимікробного захисту та мікробного обсіменіння. У зв'язку з цим, на наступному етапі дослідження у ротовій рідині пацієнтів похилого віку визначали активність уреаз та лізоциму (табл. 3).

Таблиця 3

Зміни стану антимікробного захисту та бактеріальної контамінації в ротовій рідині пацієнтів похилого віку за умов комплексної стоматологічної терапії

Терміни	Активність уреазі, мк-кат/л		Активність лізоциму, од/л	
	Група порівняння	Основна група	Група порівняння	Основна група
Вихідний стан	0,340 ± 0,016	0,327 ± 0,015 $p_1 > 0,5$	52 ± 3	58 ± 3 $p_1 > 0,4$
Через 3 місяці	0,192 ± 0,010 $p < 0,001$	0,125 ± 0,010 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	78 ± 5 $p < 0,001$	97 ± 6 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$
Через 6 місяців	0,232 ± 0,018 $p < 0,001$	0,148 ± 0,010 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	67 ± 5 $p < 0,001$	93 ± 5 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$
Через 1 рік	0,290 ± 0,015 $p < 0,05$	0,090 ± 0,006 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	63 ± 5 $p > 0,5$	143 ± 9 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$
Через 2 роки	0,362 ± 0,020 $p > 0,4$	0,127 ± 0,009 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	48 ± 2 $p > 0,3$	128 ± 7 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$

Примітка. p – достовірність відмінностей від вихідного рівня, p_1 – достовірність відмінностей між показниками у групах.

Лізоцим є одним із важливих факторів неспецифічного антимікробного захисту, тоді як уреаз розглядається як маркер мікробного обсіменіння ротової порожнини. У вихідному стані в обох досліджуваних групах реєстрували підвищену активність уреазі, що свідчить про значний рівень мікробної контамінації та зниження ефективності захисних механізмів порожнини рота у пацієнтів похилого віку.

Через 3 місяці після проведення лікувальних заходів у пацієнтів обох груп спостерігалася достовірне зниження активності уреазі: у групі порівняння – на 43,5 %, а в основній групі – на 61,7 % відносно вихідних значень ($p < 0,001$). Надалі у пацієнтів основної групи, які отримували лікувально-профілактичний комплекс, відзначали більш виражене та стійке зниження активності цього ферменту: через 6 місяців – на 54,7 %, через 1 рік – на 72,4

%, через 2 роки – на 61,1 % відносно вихідного рівня. У пацієнтів групи порівняння у віддалені терміни спостереження зниження активності уреазі було менш вираженим і з часом втрачало стабільність.

Аналіз активності лізоциму показав, що після проведення лікування в обох групах відзначалося підвищення цього показника, що свідчить про активацію місцевих механізмів антимікробного захисту. У пацієнтів основної групи під впливом комплексу засобів підвищення активності лізоциму було більш вираженим і зберігалася протягом усього періоду спостереження. Зокрема, через 1 рік активність лізоциму перевищувала вихідний рівень в 2,5 рази, а через 2 роки – в 2 рази ($p < 0,001$). У групі порівняння підвищення цього показника було менш вираженим і поступово зменшувалося у віддалені терміни спостереження.

Для інтегральної оцінки стану мікробіоценозу порожнини рота визначали ступінь дисбіозу (СД),

який дозволяє оцінити баланс між мікробним обсі- менінням ротової порожнини та ефективністю міс- цевих механізмів антимікробного захисту (табл. 4).

Таблиця 4

Динаміка змін ступеня дисбіозу в ротовій рідині пацієнтів похилого віку за умов комплексної сто- матологічної терапії

Терміни	Ступень дисбіозу, ум. од.	
	Група порівняння	Основна група
Вихідний стан	12,69 ± 0,92	10,96 ± 0,86 $p_1 > 0,2$
Через 3 місяці	4,76 ± 0,28 $p < 0,001$	2,50 ± 0,18 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$
Через 6 місяців	6,72 ± 0,31 $p < 0,001$	4,28 ± 0,21 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$
Через 1 рік	8,95 ± 0,36 $p < 0,002$	1,22 ± 0,09 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$
Через 2 роки	14,68 ± 1,10 $p > 0,1$	1,92 ± 0,14 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$

Примітка. p – достовірність відмінностей від вихідного рівня, p_1 – достовірність відмінностей між показниками у групах.

Аналіз отриманих даних показав, що у вихід- ному стані у пацієнтів похилого віку зі стоматоло- гічною патологією ступінь дисбіозу був значно під- вищеним та перевищував фізіологічний рівень майже у 12 разів, що свідчить про виражені пору- шення мікробіологічної рівноваги порожнини рота.

Через 3 місяці після проведення лікування у пацієнтів основної групи спостерігалось суттєве зниження ступеня дисбіозу (більш ніж у 4 рази від- носно вихідного рівня), тоді як у групі порівняння цей показник зменшувався лише у 2,6 рази. У подальшій динаміці спостережень у пацієнтів основної групи зберігалась виражена тенденція до нормалі- зації мікробіоценозу: через 6 місяців СД зменшу- ється у 2,5 рази, через 1 рік – у 8,9 рази, а через 2 роки – у 5,7 рази порівняно з вихідними значеннями ($p < 0,001$).

Натомість у пацієнтів групи порівняння у від- далені терміни спостереження позитивна динаміка була менш вираженою. Через 6 місяців СД знижу- ється у 1,8 рази, через 1 рік – у 1,4 рази, а через 2 роки цей показник навіть перевищував вихідні зна- чення.

Таким чином, результати проведеного дослі- дження свідчать, що застосування лікувально-про- філактичного комплексу у пацієнтів похилого віку з множинним карієсом та пародонтитом супро- воджується вираженими позитивними змінами біохі- мічних показників ротової рідини. Це проявляється зниженням активності маркера запалення – елас- тази, зменшенням інтенсивності процесів перекис- ного окиснення ліпідів (за рівнем МДА), підвищен- ням активності антиоксидантного ферменту ката- лази та зростанням антиоксидантно- прооксидантного індексу. Одночасно відзначається покращення стану місцевого антимікробного захи- сту порожнини рота, що характеризується знижен-

ням активності уреаз, підвищенням активності лі- зоциму та суттєвим зменшенням ступеня орального дисбіозу. Сукупність отриманих змін свідчить про нормалізацію показників локального гомеостазу порожнини рота та підтверджує ефективність за- стосованого лікувально-профілактичного компле- ксу у пацієнтів основної групи.

Висновки. 1. Встановлено, що у пацієнтів по- хилого віку формуються комплексні порушення ло- кального біохімічного гомеостазу порожнини рота, які характеризуються підвищенням активності мар- керів запалення, активацією процесів перекисного окиснення ліпідів, зниженням ефективності антио- ксидантного захисту та дисбіотичними змінами мі- кробіоценозу ротової порожнини.

2. Показано, що включення запропонованого супортивного лікувально-профілактичного ком- плексу до складу комплексної стоматологічної те- рапії у пацієнтів похилого віку сприяє відновленню антиоксидантно-прооксидантної рівноваги у рото- вій порожнині, що проявляється зниженням інтен- сивності перекисного окиснення ліпідів, підвищен- ням активності антиоксидантних ферментів та зро- станням індексу АПІ, а також сприяє нормалізації мікробіоценозу порожнини рота та підвищенню ефективності місцевих механізмів неспецифічного антимікробного захисту, що проявляється знижен- ням активності уреаз, підвищенням активності лі- зоциму та зменшенням ступеня орального дисбіозу у пацієнтів основної групи.

3. Сукупність встановлених змін біохімічних показників ротової рідини свідчить про патогенети- чно обґрунтований вплив розробленого лікувально- профілактичного комплексу на основні механізми розвитку стоматологічної патології у пацієнтів по- хилого віку. Отримані результати дозволяють реко- мендувати застосування запропонованого супорти-

вного комплексу засобів для корекції порушень локального гомеостазу порожнини рота у пацієнтів похилого віку.

Список використаної літератури:

1. Di Spirito F. Oral and Systemic Health in the Elderly. *Appl. Sci.* 2022;12:11718. DOI: 10.3390/app122211718.
2. Virvescu D., Fratila D.N. Physiological and pathological aspects of the aging process. *Medicine and Materials.* 2022;2(1):39-44. DOI: 10.36868/MEDMATER.2022.02.01.039.
3. LeNoir J. Lenoir L., Khocht A. A Comparison of Periodontal Health in Elderly Individuals with and Without Metabolic Syndrome: A Retrospective Study. *Medicina.* 2025. № 61. P. 2200. DOI: 10.3390/medicina61122200.
4. De Almeida Lança M.L., Bagatini A.T., Moradin Ferrisse T., Fernandes D., de Oliveira Barbeiro C., Sgavioli Massucato E.M., Vilela Silva E., Navarro C.M., Albergoni Silveira H., Bufalino A. Clinical profile of oral mucosa lesions in elderly patients: a 20-year retrospective study. *Rev. Estomatol.* 2023;31(1):e12400. DOI: 10.25100/re.v31i1.12400.
5. Martínez-García M., Hernández-Lemus E. Periodontal Inflammation and Systemic Diseases: An Overview. *Front. Physiol.* 2021;12:709438. DOI: 10.3389/fphys.2021.709438.
6. Radu C.M., Radu C.C., Zaha D.C. Salivary and Microbiome Biomarkers in Periodontitis: Advances in Diagnosis and Therapy-A Narrative Review. *Medicina*

(Kaunas). 2025;61(10):1818. DOI: 10.3390/medicina61101818.

7. Yaghmoor W.E. Salivary Biomarkers for Early Detection of Periodontal Diseases: A Systematic Review. *J Contemp Dent Pract.* 2025;26(11):1115–1124. DOI: 10.5005/jp-journals-10024-3975.

8. Shinde D.B., Mahore J.G., Giram P.S., Singh S.L., Sharda A., Choyan D., Musale S. Microbiota of Saliva: A Non-invasive Diagnostic Tool. *Indian J Microbiol.* 2024;64(2):328-342. DOI: 10.1007/s12088-024-01219-4.

9. Poulidou C., Piperi C. Advances of Oxidative Stress Impact in Periodontitis: Biomarkers and Effective Targeting Options. *Current Medicinal Chemistry.* 2024;31(38):6187-6203. doi: 10.2174/0109298673297545240507091410.

10. Lipsky M.S., Singh T., Zakeri G., Hung M. Oral Health and Older Adults: A Narrative Review. *Dentistry Journal.* 2024;12(2):30. <https://doi.org/10.3390/dj12020030>.

11. Левицький А.П., Деньга О.В., Макаренко О.А. Біохімічні маркери запалення тканин ротової порожнини: методичні рекомендації. Одеса: КП ОГТ, 2010, 16 с.

12. Голованова І.А., Белікова І.В., Ляхова Н.О. Основи медичної статистики : навч. посібник для аспірантів та клінічних ординаторів. Полтава, 2017. 113 с. <https://repository.pdmu.edu.ua/items/3d7e3785-6ead-44d3-9023-e4aae2b28c0c>.